

YUQORI TO‘POLANG” MILLIY TABIAT BOG‘IDAGI QOQIO‘TDOSHLAR OILASIGA MANSUB AYRIM DORIVOR O‘SIMLIKLAR

¹Xalmuratov Mingboy Amirovich, ²O‘roqov Sherzod Botirjon o‘g‘li, ³Abdiqayumov Sanjar
Abdirashidovich

²Biologiya fanlari nomzodi DTPI, ²Yuqori To‘palang milliy tabiat bog‘i, ³2-kurs Magistr DTPI
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14203234>

Annotasiya. Maqolada Tog‘li O‘rta Osiyo provinsiyasi Sangardak-To‘polang botanik-geografik rayoni hududida tashkil etilgan “Yuqori to‘polang” milliy tabiat bog‘ining joylashgan hududi va dorivor o‘simliklari haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek u erda tarqalgan ayrim turlarning botanik tavsifi va dorivorlik xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: “Yuqori to‘polang” milliy tabiat bog‘i, Tog‘li O‘rta Osiyo provinsiyasi, Sangardak-To‘polang botanik-geografik rayoni, dorivor o‘simliklar, “Asteraceae”, *Taraxacum officinalis*, *Achillea millefolium* L, *Inula grandis*, *Anthemis tinctoria* L, *Matricaria recutita* L, *Cichorium intybus* L.

Аннотация. В статье приведены сведения о местонахождении и лекарственных растениях национального природного парка «Юкори Тополанг», созданного в Сангардак-Тополангской ботанико-географической области Горной Среднеазиатской провинции. Также дано ботаническое описание и лечебные свойства некоторых распространенных там видов.

Ключевые слова: Национальный природный парк «Юкори Тополанг», Горно-Среднеазиатская провинция, Сангардак-Тополангский ботанико-географический район, лекарственные растения, «Asteraceae», *Taraxacum officinalis*, *Achillea millefolium* L, *Inula grandis*, *Anthemis tinctoria* L, *Matricaria recutita* L, *Cichorium. Intybus* L.

Abstract. The article provides information about the location and medicinal plants of the Yukori Topolang National Natural Park, created in the Sangardak-Topolang botanical and geographical region of the Mountainous Central Asian Province. A botanical description and medicinal properties of some of the species common there are also given.

Keywords: Yukori Topolang National Nature Park, Central Asian Mountain Province, Sangardak-Topolang botanical and geographical area, medicinal plants, Asteraceae, *Taraxacum officinalis*, *Achillea millefolium* L, *Inula grandis*, *Anthemis tinctoria* L, *Matricaria recutita* L, *Cichorium Intybus* L.

“Yuqori to‘polang” milliy tabiat bog‘i xududi O‘zbekistonni botanik geografik rayonlashtirishda Tog‘li O‘rta Osiyo provinsiyasi Sangardak-To‘polang botanik-geografik rayoni hududida joylashgan. “Yuqori to‘polang” milliy tabiat bog‘i xududi shimoli-sharqdan Hisor tog‘tizmasining janubiy yonbag‘ri bilan, g‘arbda Boysun botanik-geografik rayoni, janubda Surxon-Sherobod botanik-geografik rayoni bilan chegaradosh. “Yuqori to‘polang” milliy tabiat bog‘i hududida o‘simliklarning kamyob va endem turlari boshqa botanik-geografik rayonlarga nisbatan ko‘p va ular O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan turlardir.

Tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, ushbu turlar milliy tabiat bog‘ining asosan Tamshush bo‘limida o‘rta tog‘ qismida dengiz sathidan 1050-1350 metr balandlikda o‘sishi aniqlandi. Ma‘lumki, o‘simliklar dunyosi tabiatning eng katta boyligi hisoblanadi. Shuning uchun o‘simliklar olamini har tomonlama chuqur o‘rganish, ulardan dorivor, oziq-ovqat sifatida va boshqa maqsadlarda foydalanish, em-xashak xususiyatini hisobga olishimiz hamda har bir tur

o‘simlikni ilmiy jihatdan bir-biridan ajrata bilishimiz kerak. Undan tashqari bu o‘simliklarning foydali hamda zararli xususiyatlarini bilishimiz va unga e‘tibor berishimiz lozimdir.

“Yuqori to‘polang” milliy tabiat bog‘ida olib borilgan ilmiy izlanishlar va adabiyotlar taghlili natijasida milliy tabiat bog‘i hududida juda ko‘plab kamyob, enlem va dorivor o‘simliklar mavjudligi aniqlangan.

Dunyo olimlarining bergan ma‘lumotlariga qaraganda, tabiat ne‘matlaridan olinadigan dori-darmonlar kimyoviy sun‘iy ravishda olinadigan preparatlardan afzalligi va shifobaxshligi bilan ajralib turadi. Chunki o‘simliklardan tayyorlangan tabiiy dorilar deyarli asoratsiz hisoblanadi. Shu ma‘noda, ushbu o‘rganilayotgan Qoqio‘tdoshlar oilasi turlari ham respublikamiz flosida munosib o‘ringa ega va o‘zining xilma-xil foydali xususiyatlarga egaligi bilan ajralib turadi. “Qoqio‘tdoshlar” oilasiga mansub ayrim turlar bilan tanishib chiqamiz.

Oddiy qoqio‘t (*T. officinales*). Ikkinchi nomi momaqaymoq bo‘lib, barglari ko‘pincha yerga yopishib o‘sgan, yashil, ko‘p yillik o‘t o‘simlikdir. To‘q sariq gulli, yirik, diametri 3-4 sm li, savatchasi yo‘g‘on gulbandining uchida joylashgan. Sirtqi o‘raama barglari ensiz, lansetsimon, pastga buralgan, uchmasi oq ranglidir. Aholi yashaydigan joylar, bog‘lar va ariqlar bo‘ylarida o‘sadi. Ildizida inulin to‘planadi, shuningdek soxta kofe tayyorlanadi. Barglari sabzavot sifatida ishlatiladi.

Qoqio‘t tarkibida taraksatsin, flavaksatsin, arnidiol, faradiol, lyutein, smola, karotinoid, saponinlar, 3% kauchuk, 40% inulin, oshlovchi moddalar, BC, B1, B2, BE, B-PP vitaminlar, oqsil 5%, Fe, F, Mn, K, Ca tuzlari saqlaydi. Bundan tashqari Qoqio‘t nektar manbasi hisoblanadi. Bahorda gullash vaqtida ayniqsa, shakar, oqsil va yog‘ga boy bo‘lganda asal yig‘uvchi asalarilar uchun ham ozuqa hisoblanadi. Asalarining ayrim oilalari 12 kilogrammdan 50 kilogrammgacha asal yig‘adi. Ularning asali och sariq yoki tiniq sariq rangli bo‘lib, tez kristallanish xususiyatiga ega. Dorivor mahsulot sifatida bargi, guli, ildizi ishlatiladi. Barglarini, gullari may-iyun oylarida yig‘iladi. Tomirlarini erta bahorda va kech kuzda so‘ligan paytida yig‘ib tayyorlanadi. Quritgich shkaflarida 40-50 gradus haroratda quritiladi.

Dorivor qoqio‘t o‘t haydovchi, isitmani tushiruvchi, antioksidant xususiyatlariga ega. Suvli eritmalari ovqat hazm qilishni, ishtaha ochishni, moddalar almashinuvini yaxshilaydi, emizikli onalarda sut kelishini ko‘paytiradi. Biologik modda borligi hisobiga undan bo‘tqa tayyorlanib, kolit va ichakda ovqatni parchalanishida ishtirok etib, ichak faoliyatini tezlashtiradi.

Qoqio‘t kosmetologiya sohasida ham keng qo‘llaniladi. Qoqio‘tdan qilingan malham, damlama, qaynatma va sharbatlari terini yumshatadi, yuzdagi sepkil, husnbuzar, pigment dog‘larini yo‘qotishga yordam beradi. Bundan tashqari, allergiya, psoriasis, kuygan yaralarga, oyoqdagi qadoqli yaralarga, chipqon kabi teri kasalliklarida ishlatiladi. Achchiq sut shirasidan sevol, qadoqli yaralarni yo‘qotishda ishlatiladi. Qoqi o‘tining eksperiment va kimyo farmakologik tahlil qilish natijasida antivirus, tuberkulyoz, gelmentlarga qarshi va qandli diabet kaslliklariga qarshilik xususiyatiga ega ekanligi aniqlangan. Ildizidan tayyorlangan kukuni tanadan toksinlarni ter va siydik bilan olib chiqib ketishda, podagra va revmatizmda ishlatiladi. Quyuq damlamasi o‘t haydovchi va oshqozon sekretsiyalari faoliyatini kuchaytirishda ishlatiladi.

Oddiy bo‘ymodaron *Achillea millefolium L.* - bo‘yi 30-70 sm, ba‘zan 120 sm gacha yetadigan ko‘p yillik o‘ziga xos xushbo‘y hidli o‘t o‘simlik. Poyasi bir yoki bir necha chiziqli tik o‘svuchi, yo‘qori qismi shoxlangan. Ingichka-ingichka ildizlar va yer osti novdalar chiqaradigan ildizpoyasi bor. Bu o‘simlikning poyalari to‘g‘ri o‘sadi, odatda to‘pguli yaqinidagina shoxlaydi, sal qirrali bo‘ladi. Mevasi – yassi tuxumsimon, kulrang pista, cho‘zinchoq shaklda bo‘ladigan kumushsimon – kulrang tusli yassi urug‘li mevadir.

Oq andiz (*I. grandis*). Bu bo‘yi 2m ga yetadigan, barglari qattiq, katta, sariq gulli o‘t o‘simlikdir. Tog‘ etaklarida va yonbag‘irlarida o‘sadi. Ildizining tarkibida yozda 13%, kuzda esa 27% ga yetadigan inulin moddasi bor. Ildizidan spirt ham olish mumkin. Bargida esa C vitamini bor. Yosh poyasining aritilib homligicha iste‘mol qilinadi. Bodring kabi shirali va sersuv. Yirik barglari yaxshi yem-hashak sifatida qo‘llaniladi, poyasi esa o‘tin sifatida foydalaniladi.

Bo‘yoqdor zargo‘sh *Anthemis tinctoria* L - ko‘p shoxlanadigan, tik o‘svuchi poyali o‘tsimon o‘simlik. Yetuk o‘simliklarning balandligi - 25 sm dan 70-80 sm gacha. O‘simlik ko‘p yillik, ammo uni ikki yillik qilib yetishtirish ma‘qul, chunki keying yillarda gullari maydalashib ketadi. Bu gulning etiborli jihati shundaki, bu nafaqat moychechakning chiroyli shakli, balki uning iliq tusdagi to‘q, sof sariq rangda ekanligidir.

Qirqmabarg moychechak *Matricaria recutita* L.- bir yillik o‘t. Bargi 15-40 sm. Poyasi bir yoki bir nechta tik yoki ko‘tarilib o‘sadi, tepa qismidan shoxlangan hidli. Barglari ikki karra patsimon qirqilgan savatchasi geterogam, oq, tilsimon urug‘chi gullardan iborat. Iyun- iyul oylarida gullab urug‘laydi.

Oddiy sachratqi *Cichorium intybus* L. - ko‘p yillik o‘t o‘simlikdir. Bo‘yi 90-110 (125) sm gacha yetadi. Poyasi tik tukchalar bilan qoplangan, shoxlangan. Uning ildiz osti barglari teskari tuxumsimon cho‘ziq, cheti qirqilgan, to‘p barglari bandli. Poyada barglari lansetsimon yirik tishsimon qirrali (yuqori qismdagilari tekis qirrali) bo‘lib poyada bandsiz. Ketma ket o‘rnashgan asosan poyani o‘rab turadi. Savatchalari poya va yon novda uchlarida to‘p bo‘lib yoki bittadan joylashgan qisqa gul bandlidir. Gullari ko‘k havo ranglidir. Sachratqi o‘shish sharoitiga qarab iyundan to oktyabrgacha gullaydi va urug‘i etiladi. Mevasi sarg‘ish qo‘ng‘ir rangli uchmali pista.

Vatanimizda tabiiy holda o‘sadigan dorivor o‘simliklardan oqilona foydalanish maqsadida ularning ko‘plab o‘sadigan joylarini izlab topish, xaritaga tushirish, yillik yig‘ish miqdorini rejalash hamda dorivor mahsulotni yig‘ish, quritish va saqlash tadbirlarini ishlab chiqish lozim. Shundagina o‘simliklardan to‘g‘ri va oqilona foydalanishni yo‘lga qo‘yish va kelajak avlod oldidagi burchimizni bajarishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Зоҳидов Ҳ. Шифо хазинаси. Тошкент, “Янги аср авлоди”, 2000, 176 бет.
2. Иргашев Ш. Табиатнинг ўзи табиб.Т ошкент, “Абу Али ибн Сино”, 2003, 44-45 бетлар.
3. Matkarimova A.A., Maxkamov T.X., Maxmudova M.M., Azizov X.Ya., Vaisova G.B. Botanika. - Toshkent: "CO TO PRINT" 2020. 296 b.
4. Tulaganova M., Yuldashev A.S. O‘zbekistonda keng tarqalgan foydali o‘simliklar. Toshkent, “Universitet”, 2013, 79 бет.
5. Muravyova D.A.-Farmakognoziya. M., “Meditsina”, 1991
6. Pol de Mato “Terpenoidi”. M., 1963.
7. Халматов Х.Х. и др. «Основные лекарственные растения Средней Азии».
8. Ташкент, Изд-во Медицина, 1984.
9. M.A.Xalmuratov.,D.Sodiqova.,M.Hamroyeva va boshqalar. Botanika tadqiqot usullari.O‘quv qo‘llanma.Toshkent-2023.-45b.
10. Xalmuratov M. A. Boysun Cho‘lbair tog‘larining o‘simliklar qoplami. Avtoref. kand. diss. T., 2007. 20b.